

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

UDK: 502:576

TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI

Magistr S.U Avazbekov., magistr N.M Orazboeva., Z.X Qosimov

(Toshkent arxitektura-qurilish universiteti)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent shahrining havo sifati indeksi yillar kesimida tahlil qilingan bo'lib, olingan natijalar Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan AQUAR INDEX me'yorlaridan yuqoriligi aniqlangan. Havo sifatining yomonlashuviga ta'sir etuvchi omillar o'rganib chiqilgan bo'lib, havo sifatini aniqlashning metodik algoritim tahlillari keltirilgan.

Аннотация. В данной статье был проанализирован индекс качества воздуха города Ташкента по годам, и было установлено, что результаты превышают стандарты AQUAR INDEX, разработанного Всемирной организацией здравоохранения. Изучены факторы, влияющие на ухудшение качества воздуха, и представлены методические анализы алгоритмов определения качества воздуха.

Abstract. In this article, the air quality index of the city of Tashkent was analyzed by years, and it was found that the results exceed the standards of the AQUAR INDEX developed by the World Health Organization. The factors influencing the deterioration of air quality are studied, and methodical analyzes of algorithms for determining air quality are presented.

Kalit so'zlar: havo sifati, me'yoriy talab, transport vositalari, chiqindi gaz, ekologik vaziyat, yoqilg'i sarfi, havo sifati indeksi.

Ключевые слова: качество воздуха, нормативное требование, транспортные средства, выхлопные газы, экологическая обстановка, расход топлива, показатель качества воздуха.

Keywords: air quality, regulatory requirements, vehicles, exhaust gases, environmental situation, fuel consumption, air quality index.

Kirish qismi: Toshkent shahri O'zbekistonning poytaxti bo'lib, mamlakatning eng yirik shahri unvoniga ham ega. U 2200 yildan ortiq tarixga ega va u o'tmishda ipak yo'li orqali olib borilgan savdo-sotiqdan bahramand bo'lgan mashhur shahar bo'lib, hozirgacha mavjud bo'lgan eng qadimiy shaharlardan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda Toshkent barqaror iqtisodiy o'sishni boshdan kechirayotgan shaharlar sirasiga kiradi. Atmosfera sifati nuqtai nazaridan, mintaqaning ko'plab shaharlari singari, u ham qazib olinadigan yoqilg'idan ortiqcha foydalanish, shuningdek, sifatsiz yoki past yoqilg'idan foydalanish kabi yomon ekologik amaliyotlar tufayli ba'zi ifloslanish muammolaridan aziyat chekmoqda. Shuningdek, ko'p miqdorda organik va sintetik materiallarni yoqish natijasida hududda tez-tez sodir bo'layotgan kuchli chang bo'ronlari kuzatilmoqda.

2019-yilda Toshkent yiliga o'rtacha PM2.5 changlari ko'rsatkichi 41,2 mkg/m³ bo'lgan, bu yuqori ko'rsatkich uni "sezgir guruhlar uchun nosog'lom" shaharlar ro'yixatiga kiritdi. Havosining tozaligi bo'yicha Toshkent shahri

dunyo bo'ylab barcha shaharlar orasida 219-o'rinni egalladi. Bu havoning juda yuqori darajadagi ifloslanishidan dalolat beradi [4].

Yilning ma'lum oylarida PM2.5 ko'rsatkichlari 75,5 mkg/m³ gacha ko'tarilgan. Bunday havodan nafas olish salomatlik bilan bog'liq jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ning ma'lumotlariga ko'ra PM2.5 changlarining havo tarkibida 10 mkg/m³ da ortib ketishi inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, kichik va hattoki surunkali kasalliklarini ham keltirib chiqarishi mumkin. Bunday muammolar ko'z shilliq pardalarining tiralishi, burun, quloqlar va og'izlarning barchasi ta'sirlanishi, shuningdek, terining, ayniqsa kimyoviy ifloslantiruvchi moddalarga sezgirligi bo'lgan terilarning yorilishiga sabab bo'ladi. Uzoq muddatli va surunkali muammolar, xususan, o'pka, shuningdek, tomoq, oshqozon va tananing boshqa a'zolari bilan bog'liq kasalliklar, pnevmoniya, bronxit, amfizem va astma xurujlari kabi nafas olish kasalliklari, shuningdek o'pka to'qimalarining chandiqlari va keyinchalik uning to'liq

faoliyatining pasayishi, zarrachalarning keng tarqalgan tabiati va uning qon oqimiga kirish qobiliyati tufayli saraton xavfining oshishiga olib kelishi mumkin [1, 3].

2019 yil davomida olingan PM2.5 ning bunday yuqori ko'rsatkichlariga turli xil ifloslanish manbalarini sabab qilib ko'rsatish mumkin. Shahar aholisi orasida avtomobillardan ko'p miqdorda foydalanish ifloslanish darajasiga sezilarli hissa qo'shadi. Chunki bu transport vositalarining aksariyati eskirgan, ba'zilar esa hozirgi zamonaviy dvigatellarga qaraganda havoga ko'proq neft zarrachalari va zararli kimyoviy gazlarni chiqaradigan eski motorlarda ishlaydi. Toshkent shahrining ifloslanishiga sabab bo'luvchi omillarga fabrikalar, elektr stansiyalar va boshqa sanoat hududlaridan chiqadigan tutunlarni qo'shsak bo'ladi. Ko'mir va boshqa materiallarning yonishi butun Toshkent, shuningdek, butun respublika bo'ylab havoda uchraydigan tutun, tuman va shu kabi xavfli moddalarning ko'p miqdorda chiqishiga sabab bo'ladi.

Asosiy qism: Toshkent havosida topilgan asosiy ifloslantiruvchi moddalardan ba'zilar qora uglerod va uchuvchi organik birikmalar (VOC) ularning ikkalasi ham qazib olinadigan yoqilg'ining to'liq yonmagani natijasida, shuningdek, yog'och, ko'mir kabi organik materiallardan ajralib chiqadi. Qora uglerod kuyikishning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, transport vositalaridan, fabrikalardan, shuningdek, ma'lum uylarda isitish yoki ovqat pishirish uchun o'tinni yoqishdan (qish oylarida, shuningdek, an'anaviy amaliyotlar hali ham qo'llaniladigan tumanlarda ko'proq tarqalgan) chiqadigan barcha yonish manbalaridan ajralib chiqadi. VOC ning ba'zi misollariga benzol, toluol, ksilen, metilxenlorid va formaldegid kabi kimyoviy moddalar kiradi. Avtotransport vositalari kabi manbalardan ajralib chiqadigan boshqa ifloslantiruvchi moddalar azot dioksidi (NO₂) va oltingugurt dioksidi (SO₂) bo'lishi mumkin. Azot dioksidi transport vositalaridan chiqadigan asosiy ifloslantiruvchi moddalardan biri, shuningdek, yomg'irli kunlarda oltingugurt dioksidi kislotalarning paydo bo'lishiga hissa qo'shadi. Yonish joylaridan chiqadigan boshqa ifloslantiruvchi moddalar uglerod oksidi (CO) va ozon (O₃) bo'ladi.

Havo sifati indeksini aniqlash uchun [Amerika Qo'shma Shtatlari Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi \(USEPA\) tomonidan](#) ishlab chiqilgan NowCast algoritmidan foydalaniladi [5]:

$$NowCast = \frac{\sum_{i=1}^N w^{i-1} c_i}{\sum_{i=1}^N w^{i-1}}$$

c_1, c_2, \dots, c_{12} eng oxirgi 12 soatlik davr uchun soatlik PM kontsentratsiyasini ifodalaydi, c_{min} va c_{max} 12 soatlik davr uchun minimal va maksimal soatlik konsentratsiyani ifodalaydi.

$$w^* = 1 - \frac{c_{max} - c_{min}}{c_{max}} = \frac{c_{min}}{c_{max}}$$

$$w^* = 1 - \frac{c_{max} - c_{min}}{c_{max}} = \frac{c_{min}}{c_{max}}$$

w^* agar $w^* > w_{min}$

w_{min} agar $w^* \leq w_{min}$

Tegishli AQI (havo sifati indeksi) qiymatlarini hisoblash uchun har bir NowCast kontsentratsiyasi AQI tenglamasiga 24 soatlik o'rtacha PM 2,5 kontsentratsiyasi o'rniga almashtiriladi [2, 4]:

$\mu\text{g}/\text{m}^3$

$$I = \frac{C - C_{low}}{C_{high} - C_{low}} (I_{high} - I_{low}) + I_{low}$$

Bu yerda:

I = Havo sifati indeksi

C = 24 soatlik o'rtacha PM_{2,5}

C_{low} = konsentratsiyaning uzilish nuqtasi $\leq C$,

C_{high} = konsentratsiyaning uzilish nuqtasi $\geq C$,

I_{low} = mos keladigan indeksning uzilish nuqtasi C_{low} ,

I_{high} = konsentratsiyaning uzilish nuqtasi C_{high} .

Natijalar: 2019-yil davomida qayd etilgan ifloslanish darajasini kuzatgan holda, Toshkent PM2.5 ko'rsatkichlari boshqa davrlarga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'lgan yilning o'ziga xos davrini ko'rsatdi. Ko'rinib turibdiki, iyun oyidan dekabr oyining oxirigacha, ifloslanish darajasi eng yomon darajada bo'lib, ba'zi ko'rsatkichlar yil boshidagi eng past ko'rsatkichlardan bir necha baravar yuqoriligi aniqlandi. Olingan statistik ma'lumitlarga ko'ra Toshkent shahrining havo

indeksi 2019 yilga ko'ra quyidagicha bo'lgan (1-rasm).

1-rasm. 2019-yil holatiga ko'ra Toshkent sharining havo sifati indeksi (oylar kesimida)

Diagrammadan ko'rinib turibdiki 2019-yilning aprel oyida PM_{2,5} ko'rsatkichi 19,9 mkg/m³ bo'lib, yilning eng toza oyi bo'lgan. May oyidagi ma'lumotlar yetishmayotgan bo'lsa-da, iyun oyi ifloslanish darajasida sezilarli darajada ortgan. Iyun oyida PM_{2.5} ko'rsatkichi 36 mkg/m³ (me'yoridan 7.2 barobar ko'p). Shu oydan boslab o'sishlar yuqorilashda davom etganligi kuzatilgan. Iyuldan dekabrgacha bo'lgan ko'rsatkichlar mos ravishda 48,7 mkg/m³, 47,3 mkg/m³, 44,8 mkg/m³, 40,7 mkg/m³, 75,5 mkg/m³ va 39,1 mkg/m³ ko'rsatkichlar kuzatildi. Bu ko'rsatkichlar natijasida 2019 yilning noyabr

oyi butun yilning eng ifloslangan oyi sifatida, "nosog'lom" toifasidagi reytingda yuqori o'rinni egalladi. Bu tasniflashda 55,5 dan 150,4 mkg/m³ gacha bo'lgan "Havo Sifati Indeksi" (Air Quality Index) ko'rsatkichini talab qiladi. Nomidan ko'rinib turibdiki, bu vaqt oralig'idagi havo inson sog'lig'i uchun juda zararli holga kelgan. Iyundan dekabrgacha bo'lgan oylar havodagi tutun, tuman va ifloslanish darajasi eng yomon davr bo'lgan.

Olib borilgan kuzatuvlarga ko'ra 2020-2021 yillarda Toshkent shahrining havo indeksi 2019-yilga nisbatan sezilarli darajada ortgan [4,5] (2-3 rasmlar).

2-rasm. 2020-yil holatiga ko'ra Toshkent sharining havo sifati indeksi (oylar kesimida)

3-rasm. 2021-yil holatiga ko'ra Toshkent sharining havo sifati indeksi (oylar kesimida)

2-3 rasmlardan ko'rinib turibdiki shaharning havo sifati yildan yilga yomonlashgan. bormoqda. 2020-yil ma'lumotlariga ko'ra yanvar oyida o'rtacha havo sifati indeks 120 mkg/m³ bo'lgan. Eng yaxshi ko'rsatgich may oyida kuzatilgan (AQI - 66 mkg/m³). iyun oyining dastlabki 20 kunida havo sifati inteksi 50-75 mkg/m³, qolgan 10 kunida esa 75-100 mkg/m³ bo'lgan. Iyul oyiga kelib havo tarkibidagi zararli moddalar konsentratsiyasi 100 mkg/m³ dan ko'tarila boshlangan. Dekabr oyiga kelib esa o'rtacha ko'rsatgich 136 mkg/m³ ga yetgan. Bu yil davomidagi eng yomon ko'rsatgich hisoblanadi. Havo tarkibidagi zararli moddalar konsentratsiyasi dekabr oyining 2 kunida 50-100 mkg/m³, 20 kunida 100-150 mkg/m³ va 9 kunida 150-175 mkg/m³ gacha yetgan.

3-rasmda ko'rinib turibdiki 2021-yilda ham havo sifatining holati yanvar oyidan may oyigacha havo tarkibi asta sekinlik bilan qoniqarli darajaga tushib borgan. Biroq iyun oyiga kelib havo tarkibida zararli changlar miqdori yana o'sishni boshlagan. Noyabr oyida havo tarkibidagi zararli moddalar konsentratsiyasi rekord darajaga chiqqan. Laboratoriyalardan olingan natijalarga ko'ra noyabr oyining 6 kunida 629 mkg/m³ ni ko'rsagan. 7-noyabr kuni esa bu ko'rsatgich biroz yaxshilandi va 412 mkg/m³ ga tushdi, biroq bu ham me'yordan ancha yuqori edi.

Keyingi kunlarda ham chang miqdori kamayishda davom etdi. Havo sifati qoniqarli holatga kelgunicha 2 oydan ko'p vaqt kerak bo'lgan.

Xulosa: Toshkent shahrida joylashga havo sifatini o'rganuvchi 4 ta laboratoriyadan olingan barcha natijalarni o'rganish davomida shu narsa aniqke, Toshkent shahri havosi asosan noyabr oyidan yanvar oyigacha bo'lgan davrda inson salomatligi uchun zararli bo'lib qolmoqda. Qolgan davrlarda esa havo sifati yaxshi holatda deyishimiz mumkin. 2019-2022 yillar oralig'ida olingan natijalarning barchasida buni yaqqol kuzatishimiz mumkin. Barchaga ma'lumke mintaqamizda noyabr oyidan kunlar sovushni boshlaydi. Kunlar sovushi bilan shahar aholising tabiiy gaz istemoli 4-5 barobar ortib ketadi. Bundan tashqari kuz-qish mavsumida elektr ta'minoti uzluksiz va muntazam bo'lishi uchun IES (Issiqlik Elektro Stansiyasi) lar to'liq kuchlanishda ishlashni boshlaydi. Issiqlik Elektro Stansiyaslarining kata qismi esa ko'mir va tabiiy gaz yordamida elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bundan ko'rinib turibdiki, shahar havosiga tarqayotgan PM2.5 va PM10 changlari asosan qazib olinadigan yoqilg'ining to'liq yonmagani natijasida, shuningdek, yog'och, ko'mir kabi organik materiallarni yoqishdan ajralib chiqmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Опаловский А. А. Планета Земля глазами химика. — М., [Наука](#), 1990

2. В. Н. Марцунь Защита атмосферы от промышленных выбросов : учебно-методическое пособие /. — Минск : БГТУ, 2016. — 258 с.

3. Ветошкин А.Г. Инженерная защита окружающей среды от вредных выбросов : учебное пособие /— Москва : Инфра-Инженерия, 2017. — 414 с.

4. [EPA Ozone Nowcast algoritmini tavsiflovchi oq qog'oz](#) , AQSh atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi, 2019-08-05

5. SHNQ 2.01.01-22 “Loyihalash uchun iqlimiy va fizikaviy-geologik ma'lumotlar”

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КўП ИССИҚЛИК ЙўҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНФИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Xolbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342